

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫМ РАЗВИТИЕМ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 323

Е.А. ПОПОВА

Влияние политического действия представителей правящей элиты на экономическое развитие регионов практически не исследуется представителями общественных наук, главным образом из-за трудностей, связанных с выявлением соответствующих детерминант. В лучшем случае все ограничивается констатацией существующего положения без анализа возможных сценариев трансформации политико-экономической системы.

Однако усложнение экономических взаимосвязей подразумевает необходимость выявления взаимосвязей между политикой и экономикой, которая должна иметь не только объяснительную ценность, но и ценность для осуществления прогнозов, подразумевающую ответственность политиков за принятые решения и ограничительные рамки для вмешательства в экономические процессы. Рамки для осуществления политики очень важны. Считается общепризнанным, что без уточнения обстоятельств рассмотрения функционального или целевого контекстов политической задачи невозможно дать ее однозначного универсального определения [7, с. 15], а значит и выбора оптимального варианта решения.

В современной России формальная политическая инфраструктура встроена в социально-политическую систему и «вертикаль власти». При этом используемые модели управления и анализа результативности управленческих воздействий очень инертны и не соответствуют требованиям модернизационного развития страны.

Ведя речь о механизмах государственного регулирования социально-экономического развития регионов современной России, мы должны учитывать, что такие механизмы имеют отличия, связанные с

особенностями соответствующих политических режимов. В настоящее время эти различия мало существенны, что, впрочем, не означает возможности роста их важности в кризисных ситуациях. С точки зрения автора гораздо важнее базовые детерминанты, определяющие главное воздействие на элементы сложной системы экономико-социальных взаимодействий.

Для понимания онтологической сущности детерминант обратимся к особенностям становления современной системы политического управления региональными экономиками. Хотя Россия перешла от государственной экономики к экономике, включающей рыночные элементы, тем не менее, набор методов управления, который был типичен для Советского Союза, применяется и в настоящее время, что может быть названо *постсоветским политико-психологическим синдромом*. Поясним смысловое наполнение приведенного словосочетания. Акцент на психологической составляющей неслучаен, поскольку через ментальность можно понять противоречия между декларируемыми политическими целями и практикой политических действий, обусловленной накопленным опытом функционирования бюрократического аппарата.

В СССР коллегиальность управления фактически маскировала авторитаризм при принятии решений, затрагивающих сферу как краткосрочного, так и долгосрочного развития. Культ власти представителей бюрократии – это критическая проблема повседневных управленческих практик, позволяющая найти ключ к пониманию системных свойств существующей модели развития.

Несмотря на произошедшие в 1988–1991 годах качественные изменения при переходе от партийной системы руко-

водства экономикой к демократическим формам управления и осуществление изменений в конфигурации властных структур, бюрократия сумела приспособиться к новым формам существования. В результате складывались системные условия злоупотребления властью. Россия стала одной из самых коррумпированных стран [1, с. 4].

В России нео-патримониальное государство и патерналистски ориентированный социум влияют на принципы работы политических, экономических и социальных акторов. Несмотря на существующие электоральные механизмы, политическая власть воспринимается правящей бюрократией как имманентно принадлежащая элите. Поскольку административные ресурсы достаточно легко могут конвертироваться в богатство, то интересы долгосрочного развития региональных экономических систем отходят на второй и даже на третий план. На первом же плане оказываются интересы получения статусной ренты.

В результате государство в его нынешней форме не отражает интересы всего общества, а только его части. Углубляющийся раскол между государством и обществом можно рассмотреть как одну из главных причин неудавшихся попыток модернизации страны в целом и экономических систем регионов. В этом контексте для развития государства становится актуальной потребность в новом механизме планирования долгосрочного развития, обеспечивающем координацию между местными и федеральными властями.

Этот механизм должен предусматривать многовекторность и многоуровневость. Существующее разнообразие форм осуществления экономической политики, а также разнообразие капиталистических форм отношений, в экономически развитых странах не просто факт, но также и факт, достойный похвалы.

Развитые рыночные экономики ориентированы на поиск эффективных решений на микроуровне – муниципальном и неформализованных местных сообществ. Результатом становится вовлечение в политику развития большого числа ранее незадействованных акторов. Такой подход в настоящее время в России отсутствует, что также является следствием

постсоветского политико-психологического синдрома.

Было бы ошибкой противопоставлять сильное государство и социально-политические сети негосударственных акторов. При рассмотрении развитых рыночных экономик необходимо констатировать, что каждая из них имеет, кроме развитого рыночного сектора (автономная экономическая система), эффективную *власть*, способную на нормативном уровне регулировать процессы развития, а также эффективно функционирующее гражданское общество, в котором воспроизводятся неформальные нормы и стимулы развития.

Системная проблема современной России состоит в том, что в каждой из упомянутых трех критически важных для развития сфер наличествуют глубоко внедренные системные дисфункции. Россия только не сталкивается с трудностями внедрения рыночных форм хозяйствования, но и с неэффективностью «вертикали власти», а также недостаточным развитием гражданского общества. Корни указанных дисфункций находятся в политических ограничениях, формируемых правящей элитой, и в процессе присвоения представителями бюрократии избыточных прав. Неспособность общества ограничить власть чиновников на всех уровнях через установление прозрачных процедур для управления возможными противоречиями и конфликтами интересов становится угрозой для достижения долгосрочных целей развития.

В России представители бюрократии отдают предпочтение политической лояльности в ущерб процедурной рациональности. Типичны для государства: недостаток организационного дифференцирования и ясного установления границ компетентностей и межорганизационных границ, низкий уровень ответственности за исполнение решений, обусловленные неприятием со стороны бюрократии прозрачности процедур регулирования экономической жизнью.

К примеру, в настоящее время неоправданно усложнен доступ к документам территориального планирования, общественность практически не привлекается к обсуждению проектов развития территорий и т.д. Соответственно невозможно адаптировать политические структуры к

изменениям социальных потребностей населения, что в экономически развитых странах является предварительным условием эволюционного развития регионов и муниципальных образований.

Председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин утверждает: «Эта проблема решается через повышение эффективности и результативности бюджетных ресурсов. Через критическое сопоставление доступных финансовых средств и целей, на достижение которых они будут потрачены. Однако правовые основы социально-экономического прогнозирования, созданные в 1990-е годы, выполнили свою миссию. Сейчас они нуждаются в серьезном совершенствовании, так как не отвечают современным задачам прогнозирования. Все это тесно связано с поиском новых ориентиров развития для посткризисного мира, поскольку прежние системы «навигации» как на национальном, так и на международном уровне оказались недостаточно точны» [6, с. 2].

Согласно канонам политической теории высокопоставленные государственные служащие способны поддержать соответствующими управленческими решениями широкие общественные интересы и предотвратить потенциальное злоупотребление властью политических деятелей, ориентированных на политический лоббизм интересов крупных коммерческих структур в ущерб интересам населения. Соответственно важнейший фактор достижения согласия между властью и населением – это политическое доверие.

В развитых странах доверие – это результат традиции гражданского общества, предусматривающий способность и готовность граждан к самоорганизации для решения общественно значимых проблем [10]. Основанная на доверии и при этом правильно выстроенная региональная политика в области пространственного планирования способствует сбалансированному социально-экономическому развитию регионов, улучшению качества жизни людей.

Это особенно актуально для Российской Федерации, где различия между регионами и районами в экономическом и социальном развитии особенно велики, «слаба» и устарела морально и физически

инженерно-техническая инфраструктура. Для экономики России в современных условиях чрезвычайно важны разработки по комплексному развитию и организации территорий федерального, регионального и местного уровней.

Одной из попыток провести изменения в политике пространственного планирования и развития регионов Российской Федерации является создание «Концепции Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации», разработанной Министерством регионального развития. Однако в новом подходе пространственного планирования и развития территорий Российской Федерации недостаточно уделено внимания развитию человеческого капитала, созданию условий для повышения мобильности населения и трудовой миграции, а также полностью исключается политика выравнивания в развитии регионов, в то время как одной из целей пространственного планирования является именно региональное социально-экономическое выравнивание [2, с. 42; 3, с. 16].

Управление требует определенности в части разделения субъектов и объектов управления, управленческих инструментов и ресурсов. Под инструментами понимаются прежде всего нормативно-правовые основания государственных управленческих действий, под ресурсами – административные, природные, материальные, финансовые, информационные, человеческие и иные ресурсы, полномочия и политические возможности.

В результате декомпозиции проблем, требующих управленческого разрешения, формируются пакеты задач, для которых возможно определение конкретных управленческих мер, решений и действий. Каждое из них материально отображается как управленческий документ, нормативный или нормативный правовой акт, оперативно-распорядительное решение и т.п. Они должны быть выписаны в явном виде в порядке, требуемом регламентами соответствующих государственных органов власти для управленческих процедур. Совокупность подобных документов – программная составляющая программно-доктринальных актов [8, с.10]. При этом под государственное управление подпадают не только указанные

проекты, но и долгосрочное прогнозирование (форсайт).

Формирование комплекса мероприятий для включения их в программы экономического и социального развития региона опирается на выбор стратегии развития с выделенными социальными приоритетами, обеспечивающими максимальное удовлетворение региональных потребностей в объектах социальной и экономической инфраструктуры. При этом важным элементом системы критериев, определяющих ориентацию региональных программ социально-экономического развития, следует считать интегральные показатели, характеризующие целевую функцию модернизационного развития.

Оценка эффективности региональных программ социально-экономического развития должна проводиться по качественному и количественному критериям. Проверка по качественному критерию – целесообразность использования, к примеру, при реализации программных мероприятий дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования, а по количественному критерию – отношение сметной стоимости мероприятий, включенных в программу, к значениям результатных показателей (реализация программы, которая должна осуществляться путем сравнения анализируемых программ с программами-аналогами). Методологическая сложность подобной оценки состоит в возможности предоставления необходимой информационной базы о проектах-аналогах и максимального совпадения проектных характеристик с аналогом. Создание каталога реализованных инвестиционных проектов капитального строительства, финансируемого из средств бюджета, требует информационных и материальных ресурсов, что само по себе создает дополнительные трудности для оценки инвестиционных проектов на всех стадиях [9]. Необходимо учитывать, что регионы по-прежнему характеризуются неравенством в доступе к телекоммуникационным услугам как населения, так и заинтересованных в пользовании указанными базами данных экономических акторов.

В Российской Федерации понятие «пространственное планирование» часто подменяется его упрощенным аналогом – «территориальное планирование», которое является только инструментальной формой пространственного планирования. Однако само понятие «пространство» не ограничивается только градостроительным пространством, а включает в себя и географическое, политическое, ресурсное, экономическое, социальное, правовое пространство. Таким образом, пространственное планирование придает географическую особенность экономической, социальной, культурной, экологической и другим политикам стратегического развития региона.

Формирование системы пространственного планирования в Российской Федерации, включающей четко определенные уровни управления, а также инструменты регулирования процесса планирования на каждом уровне управления, позволят более четко контролировать процесс эффективного использования территорий с учетом экономических, социальных и экологических факторов и снизить влияние субъективного управленческого фактора. Взаимосвязь всех элементов системы пространственного планирования на всех уровнях управления позволит избежать ошибок на этапе формирования приоритетных направлений пространственного развития региона и муниципальных образований, а также выработать наиболее эффективные механизмы их реализации [3, с. 13; 4, с. 25]. Иначе говоря, чтобы преодолеть специфические региональные проблемы, необходимо широкое внедрение программно-целевого метода.

Этот инструмент обеспечивает прямую связь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с приоритетами государственной политики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В основе нового политического дискурса лежит принцип управления по результатам. Упомянутое предполагает установление не только прямых, но и обратных связей между процессом целеполагания и оценкой достижения заявленных политиками целей. Вот почему важным компонентом

стратегического управления выступают инструменты мониторинга и государственного аудита деятельности всех систем государственной власти, подкрепленные эффективно функционирующей системой общественного контроля.

Необходимо признать, что важнейшим условием стабильности и предсказуемости политических решений долгосрочного развития регионов должна быть юридическая определенность, предсказуемость налоговой политики, а также способность существующей в стране и в регионах системы права адаптироваться к динамичным изменениям экономических условий. Только в таком случае возможно преодоление постсоветского политико-психологического синдрома, негативно влияющего на модернизационный вектор развития страны и ее регионов.

Таким образом, современная региональная политика должна включать не только традиционное вертикальное, но и горизонтальное измерение. В частности, государство играет важную роль в международной экономической деятельности и в значительной степени несет ответственность за либерализацию торговли, о чем свидетельствует функционирование Всемирной торговой организации (ВТО) и стремление руководства России вступить в эту структуру.

Интеграция в глобальные экономические потоки означает политическую реформу государственного регулирования долгосрочным развитием. А для этого необходимо окончательно избавиться от постсоветского политико-психологического синдрома в сфере государственного и муниципального управления.

1. Бондаренко, С.В. Коррупцированные общества [Текст] / С.В. Бондаренко. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2002.
2. Никифорова, Е.С. Актуальность создания концепции пространственного планирования в РФ [Текст] / Е.С. Никифорова / Экономика и менеджмент – 2005: материалы Межд. научн. конф. – Каунас, 2005.
3. Никифорова, Е.С. Новый подход в управлении регионами [Текст] / Е.С. Никифорова / Проблемы и перспективы экономического развития Калининградской области – российского региона в центре Европы: сб. научн. тр. – Калининград: КГТУ, 2005.
4. Никифорова, Е.С. Государственная политика в области пространственного планирования в РФ [Текст] / Е.С. Никифорова / Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие: сб. материалов III Междунар. науч.-практич. конф. – Пенза: РИО ПГСХА, 2005.
5. Никифорова, Е.С. Основные направления повышения эффективности экономики, управления и качества подготовки специалистов [Текст] / Е.С. Никифорова / Сб. статей II Междунар. науч.-практич. конф. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2004.
6. Панина, Т. Не счетом единым. Сергей Степашин: Рост или падение ВВП не отражает истинное самочувствие экономики [Текст] / Т. Панина // Российская газета. – Федеральный выпуск. – 2010. – № 5209 (130) от 17 июня.
7. Политология: Лексикон [Текст] / под ред. А.И. Соловьева. – М.: РОССПЭН, 2007.
8. Сулакшин, С.С. Источники и основания государственных политик в России [Текст] / С.С. Сулакшин, М.Ю. Погорелко, И.В. Репин. – М.: Научный эксперт, 2010.
9. Чисников, А.В. Организационно-правовые аспекты планирования капитальных расходов регионального бюджета на основе анализа состояния социальной инфраструктуры Ростовской области [Текст] / А.В. Чисников // Технологии управления. – 2009. – № 1–2 (13).
10. Winięcki, J. Determinants of Catching Up or Falling Behind: interaction of formal and informal institutions [Text] / J. Winięcki // Post-Communist Economies. – 2004. – Vol. 16. – № 2, June.